

A DOMESTICIDADE NOS DESENHOS DE JORGE MACHADO MOREIRA E CARLOS LEÃO

Tardin, Tiago
PROARQ-FAU-UFRJ
tiago.abdelhay@fau.ufrj.br

RESUMO.

O presente artigo investiga os espaços domésticos projetados pelos arquitetos Jorge Machado Moreira (1904-1992) e Carlos Leão (1906-1983), por meio de uma análise comparativa dos desenhos em perspectiva elaborados para seus projetos residenciais. O trabalho tem como objetivo compreender, a partir da leitura dos aspectos socioculturais retratados, as ideias de domesticidade presentes nas imagens produzidas por ambos os arquitetos, identificando os seus pontos em comum e divergentes e refletindo sobre em que medida elas reafirmam e, principalmente, rompem com as ideias consagradas sobre o habitar moderno. O estudo concentra-se nos desenhos de quatro casas projetadas durante a década de 1950: as residências Antônio e Rosinda Ceppas (1951-58) e Sérgio Corrêa da Costa (1951-57), de Jorge Machado Moreira. E as residências Homero Souza e Silva (1956) e o projeto não executado da Residência Cândido Guinle de Paula Machado (1958), de Carlos Leão. A análise se fundamenta na leitura do discurso gráfico presente nas perspectivas e na relação com a arquitetura representada e está estruturada em três partes: A primeira discorre sobre a forma como os elementos como mobiliário e objetos estão representados e dispostos nos desenhos. A segunda parte investiga a maneira como as pessoas estão retratadas e utilizam o espaço. E a última parte se debruça sobre o espaço externo, considerando o pátio e a incorporação da paisagem pela arquitetura como parte da domesticidade. Ao fim do artigo, é realizado o cruzamento das partes analisadas, com o intuito de refletir sobre a questão principal colocada no trabalho.

Palavras-chave: Desenho de arquitetura, Jorge Machado Moreira, Carlos Leão, Arquitetura moderna, Domesticidade

1. INTRODUÇÃO

Jorge Machado Moreira (1904-1992) e Carlos Leão (1906-1983), possuem trajetórias semelhantes, são contemporâneos formados na Escola Nacional de Belas-Artes e desenvolveram boa parte de suas obras no Rio de Janeiro. Participaram dos projetos do MESP e do Campus Universitário da Quinta da Boa Vista, quando tiveram contato com Le Corbusier e projetaram em parceria o Sanatório de Tuberculose Bela Vista (1944). Apesar de uma formação em comum e trabalhos conjuntos, cada um foi traçando caminhos distintos, com maneiras próprias de abordar a arquitetura. Moreira foi provavelmente o mais racionalista arquiteto de sua geração e fiel aos princípios da arquitetura moderna (Conduru, 1999), ao passo que Leão foi um arquiteto de produção majoritariamente residencial e que incorporou de forma mais livre elementos regionais em sua arquitetura (Czajkowski, 2016).

Essa relação entre os dois arquitetos, de mesma formação, mas com produções tão distintas motivaram a investigação desse trabalho, que se propõe a analisar comparativamente a representação dos espaços domésticos em seus projetos, através da interpretação dos desenhos em perspectiva produzidos para as residências. Busca-se compreender, a partir da leitura dos aspectos socioculturais retratados, as ideias de domesticidade presentes nas imagens de Moreira e Leão, identificando os seus pontos em comum e divergentes e refletindo sobre em que medida elas reafirmam e, principalmente, rompem com as ideias consagradas sobre o habitar moderno.

A investigação se concentra em quatro casas projetadas durante a década de 1950, momento de maturidade profissional e de significativa produção dos dois arquitetos. De Jorge Machado Moreira, serão analisados os desenhos das residências Antônio e Rosinda Ceppas (1951-58), demolida em 1980, e Sérgio Corrêa da Costa (1951-57), segundo Jardim (2001) as duas casas mais relevantes do arquiteto. De Carlos Leão serão analisados os desenhos da Residência Homero Souza e Silva (1956) e o projeto não executado da Residência Cândido Guinle de Paula Machado (1958). Além da relevância da arquitetura, a escolha se dá pelos desenhos produzidos e disponíveis dos projetos, e por sua afinidade com o tema.

O desenho, objeto de estudo do trabalho, é entendido como principal meio de expressão e comunicação da arquitetura, ele é um fato cultural e social carregado de símbolos e valores (Robins, 1994). Os desenhos de arquitetura possuem um discurso próprio e são fundamentais para compreensão do processo de projeto. Nesse artigo, o foco recai nas imagens em perspectiva, projeção que mais se aproxima da maneira

como enxergamos, e melhor representa o espaço arquitetônico. Para Panofsky (1999) a perspectiva tem o objetivo de “tornar real, através da representação do espaço, exatamente a homogeneidade e a ausência de limites alheios à experiência directa do mesmo espaço”¹.

As perspectivas, portanto, serão interpretadas através da leitura de seu discurso gráfico e da relação com a arquitetura representada. A análise se divide em três partes: A primeira discorre sobre a forma como o mobiliário e os objetos estão representados e dispostos nos desenhos. A segunda parte investiga a maneira como as pessoas estão retratadas, e utilizam o espaço. Por último, o artigo se debruça sobre o espaço externo, considerando o pátio e a incorporação da paisagem pela arquitetura como parte da domesticidade.

2. DESENHOS

Ambos os arquitetos tiveram sólida formação na ENBA e tinham no desenho, em especial nas perspectivas, um importante meio de concepção e expressão do projeto. Leão também desenvolvia em paralelo um trabalho como artista plástico, e em certo momento da carreira abandonou a arquitetura para se dedicar exclusivamente à essa atividade.

Os desenhos de Leão eram muito autorais, com características que se mantinham em diferentes projetos ao longo de sua carreira. Eram quase todos feitos em papel colorido, pintados à guache e com uso de uma paleta reduzida, geralmente três ou quatro cores. A cor do papel preenchia a maior parte do desenho e as cores pintadas, além do branco, destacavam planos ou detalhes importantes, sem relação direta com as utilizadas no projeto (Fig. 1).

Figura 1. Carlos Leão, Residência Cândido Guinle de Paula Machado, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, 1958. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Diferente de Leão, a linguagem dos desenhos de Moreira variava mais, mesmo dentro de cada projeto. É possível identificar dois traços distintos: um mais solto, próximo de um croqui, com linhas feitas à mão livre, coloridos e com uma representação mais abstrata das pessoas e da vegetação, e outro tipo de desenho mais detalhado, traçado à régua e sem cores, como mostra a figura abaixo (Fig. 2).

Figura 2. Jorge Machado Moreira, Residência Antônio e Rosinda Ceppas, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-58. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Outra diferença diz respeito ao uso da perspectiva, Moreira as produziu mais do que Leão, especialmente de espaços interiores, os desenhos das fachadas só irão aparecer em uma fase avançada do projeto. Leão, ao contrário, utilizava mais as perspectivas

externas, geralmente ilustrava o projeto com uma vista aérea mostrando a volumetria da casa, um ou mais desenhos de fachada e dos pátios.

3. REPRESENTAÇÃO DOS MÓVEIS E OBJETOS

Ao se analisar os móveis e objetos representados nas perspectivas, é possível notar que existe uma coerência com a arquitetura proposta. Leão, como em sua arquitetura, mescla elementos modernos com outros tradicionais, ao passo que nos desenhos de Moreira, os móveis assim como os objetos de arte são todos modernos.

Nos primeiros estudos de suas casas, não parece existir uma ideia elaborada de ocupação dos espaços, as paredes pouco ocupadas e os móveis espaçados são secundários frente à força da espacialidade (Fig. 3). Nos desenhos feitos posteriormente, mais detalhados, a composição dos elementos nos ambientes está mais definida, e são parte fundamental da ideia espacial (Fig. 4).

Figura 3. Jorge Machado Moreira, Residência Antônio e Rosinda Ceppas, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-58. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Figura 4. Jorge Machado Moreira, Residência Antônio e Rosinda Ceppas, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-58. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil).

Nesses desenhos mais detalhados, existe uma riqueza na representação dos móveis e objetos, que ajudam a transmitir uma ideia de domesticidade e a contextualizam culturalmente. Dois espaços da Residência SCC, chamam atenção: o escritório, em que junto às obras de arte existe uma imagem religiosa e a cozinha, equipada com eletrodomésticos e outros elementos que reforçam o caráter desse espaço, tendo como destaque o bolo sobre a bancada (Fig. 5).

Figura 5. Jorge Machado Moreira, Residência Sérgio Corrêa da Costa, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-57. Vista do escritório e da cozinha. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil).

O projeto de Leão em que o interior é mostrado é a Casa Cândido Guinle de Paula Machado. A imagem da sala é a mais representativa, nela estão dispostos móveis industriais, como a poltrona e o sofá junto com outros tradicionais, como a mesa

redonda e o aparador, além dos objetos como os vasos de flores e o quadro (Fig. 6). Nessa disposição, o aparador, junto à parede de azulejos, surge como elemento importante da espacialidade, assim como a mesa na varanda coberta à esquerda, eles insinuam uma forma de uso e atribuem caráter ao espaço.

Figura 6. Carlos Leão, Residência Cândido Guinle de Paula Machado, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, 1958. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Nesta imagem, é possível traçar um paralelo com os desenhos de Lucio Costa para a segunda versão da Casa Fontes. Para Nobre (2002), a mescla entre elementos modernos com outros tradicionais na casa supracitada reforça a ideia de Costa de uma “continuidade natural entre a memória do passado, a experiência do presente e a perspectiva do futuro”².

Na imagem do pátio interno (Fig. 7), a disposição dos móveis, sugere um uso da varanda, com destaque para a mesa de jantar em primeiro plano e o banco à direita. Também ajudam a mostrar o seu papel como espaço de transição entre os interiores e o pátio a partir da representação parcial dos elementos da sala de estar como a

poltrona e o quadro, assim como o espelho oval junto ao acesso ao pavimento superior. A cesta sobre a mesa e os vasos de planta retratam um lugar vivo, que está ocupado.

Figura 7. Carlos Leão, Residência Cândido Guinle de Paula Machado, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, 1958. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

4. REPRESENTAÇÃO DAS PESSOAS

O uso de pessoas nas perspectivas é mais explorado nas imagens de Moreira do que nas de Leão. Nos desenhos de Moreira, as figuras, mais do que referência de escala, desempenham uma ação, criando uma cena, o que reforça a ideia de uso do lugar e explora as qualidades espaciais do projeto. A perspectiva da fachada dos fundos da Residência Sérgio Corrêa da Costa, em que as pessoas estão aproveitando a piscina e outras nas varandas da casa é um bom exemplo (Fig. 8).

Figura 8. Jorge Machado Moreira, Residência Sérgio Corrêa da Costa, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-57. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Nos desenhos de Leão, as figuras, quando representadas, estão menos destacadas. Na Casa Homero Souza e Silva, elas aparecem pequenas no desenho e na mesma cor do papel, um bom exemplo é a perspectiva do pátio, em que um adulto e uma criança estão subindo a escada (Fig. 9). Na Residência Cândido G. de P. Machado, nenhuma pessoa está representada, mas é possível identificar a ação delas no espaço, seja pelas portas abertas da fachada (Fig. 1) ou pelo livro sobre a mesa de centro.

Outro ponto importante de análise é a maneira como as pessoas estão caracterizadas nas imagens, um forte indicativo de aspectos socioculturais. Nos desenhos de Moreira, especialmente nos mais detalhados, estão retratadas figuras com traços de pessoas de pele branca e vestidas com roupas associadas a uma alta classe social, que se distinguem dos empregados trajados de uniforme (Fig. 2).

Figura 9. Carlos Leão, Residência Homero Souza e Silva, Rio de Janeiro, Brasil, 1956. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

5. O ESPAÇO EXTERNO

O primeiro aspecto a ser analisado do espaço externo diz respeito à representação dos pátios, varandas ou terraços, considerando como as perspectivas mostram seus usos e a relação que eles possuem com os interiores. Nos projetos de Leão, o pátio desempenha um papel central, como destaca Czajkowski (2016), é o elemento que estrutura a implantação de suas residências, estabelecendo uma relação direta com os espaços interiores. Nas residências de Moreira, por mais importantes, os pátios não parecem estruturar suas implantações, na Residência Ceppas a edificação ocupa quase a totalidade do lote, com apenas um terraço na cobertura e na Residência SCC o volume da casa e o pátio, se estabelecem como elementos bem separados (Fig. 8). A relação entre o interior e os pátios, apesar de bastante explorada nos projetos de Leão, é pouco enfatizada em suas perspectivas, com exceção da Residência Cândido G. de P. Machado, a única que se utiliza de vistas dos interiores. Nas imagens externas

da Residência Homero Souza e Silva as portas estão fechadas e o vidro aparece opaco (Fig. 9 e 10).

Figura 10. Carlos Leão, Residência Homero Souza e Silva, Rio de Janeiro, Brasil, 1956. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

Os pátios nos projetos de Moreira aparecem em várias perspectivas, como em pequenos estudos dos jardins da Residência Ceppas ou em desenhos mais elaborados da Residência SCC (Fig. 8). Esse grande pátio também foi representado em outras perspectivas, e o seu desenho e uso foi mudando ao longo do projeto, o que demonstra, de certa maneira, que ele não interfere diretamente na espacialidade interna da casa, como se fossem coisas distintas, ao contrário dos pátios de Leão, intrinsecamente conectados aos interiores.

O outro aspecto diz respeito a paisagem, e a sua incorporação como parte da domesticidade. O projeto em que ela adquire protagonismo é a Residência SCC, nela, a vista do Pão de Açúcar é o elemento estruturador do projeto, e aparece na perspectiva de maior destaque (Fig. 11). Conduru (1999), faz um paralelo dessa

imagem com a série de Le Corbusier com o Pão de Açúcar para MES, mas oposto à natureza idealizada do arquiteto franco-suíço, o desenho de Moreira, ao retratar as edificações, mostra uma paisagem cultural. Nesta perspectiva, as pessoas reforçam uma relação contemplativa com a paisagem.

Figura 11. Jorge Machado Moreira, Residência Sérgio Corrêa da Costa, Rio de Janeiro, Brasil, 1951-57. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

A paisagem, nos desenhos de Leão, aparece em uma perspectiva da Residência Cândido G. de P. Machado, onde um barco a vela sobre o mar surge ao fundo da imagem. Nela aparece uma sucessão de espaços: o pátio, a pérgola, a varanda, a areia e o mar, que nesse caso é mais do que uma paisagem distante, mas o lugar último desses espaços contínuos, como se a praia, fosse uma extensão da casa (Fig. 12). Essa relação contínua entre interior e exterior, também se aproxima da arquitetura de Corbusier, que Telles (2010) a define “como uma simples relação proporcional, ordenação modulada por recortes no plano e por ritmos de luz e sombra”³.

Nesta casa, a ideia de espaços contínuos é reforçada pelos enquadramentos utilizados, todos frontais, com apenas um ponto de fuga, o que faz com que a ideia de sequência fique clara. Outro aspecto, é que em todos os desenhos estão representados vários planos de profundidade e o céu sempre aparece, pintado de azul, indicando um espaço além da casa. Por último, um recurso utilizado em outros projetos, é a moldura

criada nos desenhos. Neste caso, alguns elementos estão representados para fora da moldura, indicando um espaço que continua e que se funde com o fundo do papel.

Figura 12. Carlos Leão, Residência Cândido Guinle de Paula Machado, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, 1958. © Créditos (Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU –Brasil).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto de desenhos de cada projeto compõe uma narrativa, que contam uma história da casa. As perspectivas, especificamente, falam da domesticidade através da representação dos elementos que constituem o espaço e da forma como são mostrados pelos enquadramentos e recursos gráficos aplicados. Nesse sentido Moreira e Leão se utilizam de maneiras de narrar bem distintas.

Moreira, ilustra as casas a partir de várias perspectivas, de espaços diferentes. Nelas, aparecem pessoas desempenhando alguma ação, que junto com a disposição dos móveis e objetos formam cenas, induzindo a um entendimento de apropriação do espaço. Todos os elementos que compõe as cenas reforçam uma forma de habitar moderna, universal, alinhada com sua arquitetura. Mas ao detalhar essas cenas,

Moreira também mostra uma forma de morar própria de seu tempo. Estão representadas as divisões sociais, como nos desenhos da cozinha, espaço exclusivo de empregados, retratados de uniformes, assim como fala de um lugar católico, em que uma imagem cristã convive com esculturas e quadros de arte moderna.

Leão não usa tantas perspectivas e aborda a representação dos espaços domésticos de cada casa de forma diferente. Na Residência Homero S. e Silva, os interiores não aparecem, a domesticidade é percebida pelos desenhos dos pátios em que pessoas o utilizam de forma discreta. Ao passo que na Residência Cândido G. de P. Machado, em que são retratados os espaços internos, existe uma ênfase na relação contínua entre interior e exterior. Mesmo sem pessoas representadas, a domesticidade se faz presente nos objetos e móveis do espaço. A vida na casa é sugerida, como no livro sobre a mesa ou nas portas abertas do quarto para a varanda.

As perspectivas de Leão, mais do que cenas (representação de um momento), são cenários abertos a diferentes interpretações. Nesse sentido, parece haver uma inversão: a representação da domesticidade de Leão tende ao universal, pertence a um tempo indefinido e sugere ser diversos lugares, enquanto a domesticidade das perspectivas de Moreira é mais representativa de uma cultura e de um tempo específico, por mais universal que seja a sua arquitetura, é inevitavelmente “contaminada” por um modo de habitar local, regional.

NOTAS

¹ Erwin Panofsky, A perspectiva como forma simbólica. (Lisboa: Edições 70, 1999), 34.

² Ana Luiza Nobre. "Fontes e colunas: em vista do patrimônio de Lucio Costa". Em Lucio Costa: um modo de ser moderno, ed. Ana Luiza Nobre et al. (São Paulo: Cosac Naify, 2004), 123.

³ Sophia Telles, "A arquitetura Modernista. Um espaço sem lugar," em: Textos fundamentais sobre história da arquitetura brasileira_parte 1, ed. Abílio Guerra. (São Paulo: Romano Guerra, 2010), 28.

REFERÊNCIAS

CONDURU, Roberto. "Razão ao cubo". Em Jorge Machado Moreira, editado por Jorge Czajkowski, 14-33. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.

CZAJKOWSKI Jorge. "Mestre da justa medida". Em Carlos Leão Arquitetura, editado por Jorge Czajkowski, 13-22. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2016.

JARDIM, Paulo. Por uma "Nova Arquitetura" no Brasil: Jorge Machado Moreira (1904-1992). Dissertação. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001.

NOBRE, Ana Luiza. "Fontes e colunas: em vista do patrimônio de Lucio Costa". Em Lucio Costa: um modo de ser moderno, editado por Ana Luiza Nobre et al, 121-131. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

PANOFSKY, Erwin. A perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70, 1999.

ROBBINS, Edwards. Why Architects Draw. Cambridge: MIT Press, 1994.

TELLES, Sophia. "A arquitetura Modernista. Um espaço sem lugar". Em Textos fundamentais sobre história da arquitetura brasileira_parte 1, editado por Abilio Guerra, 23-34. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

BIOGRAFIA

Arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (2006) e mestre em Urbanismo pelo PROURB-FAU-UFRJ (2011). Desde 2025 é docente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-RIO, foi docente entre 2013 e 2021 no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá e durante 6 anos foi professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Atualmente é doutorando em arquitetura no Programa de Pós-graduação em Arquitetura da UFRJ (PROARQ-FAU-UFRJ) e bolsista da CAPES.